

PROPUESTA REALIZADA CONFORME A LA METODOLOGÍA,
APRENDIZAJE Y SERVICIO. CLÍNICA LEGAL DE LA FACULTAD DE
DERECHO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, GRADO CRIMINOLOGÍA,
ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 2025-2026.

Informe elaborado en el marco del Proyecto de innovación docente "La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad", IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.

ANÁLISIS SOBRE EL ACOSO LABORAL

Propuesta Legal para Prevenir y Ayudar a la Víctima

Asignatura: Victimología

Profesorado: María del Castillo Falcón Caro y
Myriam Herrera Moreno

Alumnado:

María López
Carlota Rodríguez
Agnès Gubern
Nerea Molina

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL

1.2 DATOS ESTADÍSTICOS

1.3 REGULACIÓN LEGAL DEL ACOSO LABORAL

2. PROPUESTAS

2.1 PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

2.2 REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

2.3 REPARACIÓN A TRAVÉS DE LA ESCUELA INTEGRADORA

3. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL

Para abordar el tema del acoso laboral, debemos empezar definiéndolo. Para ello, nosotras hemos usado la definición que nos da la Organización Internacional del Trabajo. Según la OIT, el acoso laboral es toda acción hostil, sea verbal o psicológica, que se ejerce de forma sistemática y persistente en el lugar de trabajo o fruto de la relación laboral, con el objetivo de ofender a esa persona, intimidarla o humillarla.

Lo relevante aquí no es el lugar físico dónde éstas acciones tengan lugar, sino la relación laboral y el vínculo profesional entre agresor y víctima. Aunque las actitudes se produzcan fuera del horario laboral o fuera de las instalaciones, si víctima y agresor están vinculados en términos laborales, ya podemos hablar de acoso laboral.

Vemos muchos ejemplos de acoso laboral: la exclusión, el sabotaje, la difamación, la violencia verbal y física, las críticas injustificadas, una asignación de tareas inadecuadas o excesivas... Pero lo cierto es que hay que analizar cada caso en concreto, con lupa, y valorar todas las circunstancias que lo rodean para llegar a determinar si se trata de un supuesto de acoso laboral, o no. Y a veces dicha tarea resulta complicada, ya que el acoso laboral se caracteriza, a veces, por ser muy sutil o esconderse detrás de “muchas exigencias”, o “es lo que el puesto de trabajo conlleva”.

1.2 DATOS ESTADÍSTICOS

Según el Instituto Nacional de Estadística (2021), el 7% de la población asegura haber sido víctima de acoso laboral. Pero si tenemos en cuenta los datos, vemos que en las mujeres este porcentaje sube al 10%, es decir, una de cada diez mujeres ha sido acosada laboralmente.

Éstos datos son realmente alarmantes y confirman la importancia de promover prevención y reparación para las víctimas de ésta rama del acoso.

1.3 REGULACIÓN LEGAL DEL ACOSO LABORAL

- Ley Orgánica 3/2007: Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esta ley tiene como objetivo garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, social, político y educativo. Previene la discriminación por razón de sexo, promueve la igualdad de oportunidades y obliga a las empresas y administraciones a adoptar medidas para evitar desigualdades y situaciones de acoso por razón de sexo.
- Ley Orgánica 10/2022: Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. (Ley del “solo sí es sí”). Su finalidad es garantizar la libertad sexual y proteger integralmente contra toda violencia sexual, basándose en el consentimiento. Unifica los delitos de abuso y agresión sexual, define el consentimiento como un "sí" afirmativo y claro, y establece medidas de prevención, sensibilización y asistencia integral (laboral, económica, sanitaria, etc.) para las víctimas, obligando a las instituciones a actuar para evitar este tipo de situaciones.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: obliga a las empresas a evitar cualquier situación que perjudique la salud física o mental de los trabajadores. Incluye la prevención eficaz de riesgos psicosociales, como el estrés, el acoso laboral, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable en todas las fases de la actividad empresarial.

- La Constitución: protege los derechos fundamentales que vulnera el acoso como la dignidad, la integridad moral y la igualdad, por lo que sirve como base jurídica para proteger a las personas frente a cualquier forma de acoso o discriminación.
- El Estatuto de los Trabajadores; regula las relaciones laborales y establece que todos los empleados tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad; a trabajar en un ambiente seguro, libre de riesgos físicos y psicosociales y a no sufrir acoso sexual, laboral o discriminatorio. Además, obliga a las empresas a adoptar medidas para prevenir estas conductas y a sancionarlas si ocurren.
- Código penal: En el Código penal vemos regulado el delito del acoso laboral en el art. 173.1. Dicho precepto castiga a quién, prevaliéndose de una posición superior, realice actos hostiles o humillantes de forma reiterada que supongan un grave acoso contra la víctima. Las penas van de 6 meses a dos años de prisión y exigen pruebas de la gravedad y reiteración de las conductas.

Pero en éste precepto hemos apreciado un grave defecto: sólo castiga el acoso laboral que proviene de una posición de superioridad. Y como hemos visto, en la definición de la OIT se incluye todo acoso que surja de una relación laboral, sin exigir que ésta sea jerárquica. Así, el CP tiene una regulación insuficiente del acoso laboral.

2. PROPUESTAS LEGALES

Como hemos expuesto en nuestra presentación, el acoso laboral se caracteriza, en muchas ocasiones, por empezar con conductas muy sutiles que requieren tanto una intervención para prevenir, como una posterior actuación para reparar los daños causados a la víctima. Es por ello que dividimos nuestra propuesta en dos fases: en primer lugar, hablaremos de nuestra

propuesta para la prevención del acoso laboral, y en segundo lugar, haremos una explicación de nuestro modelo de reparación para las víctimas.

2.1 PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Tras nuestra entrevista con Anna Coll, responsable de RRHH de la multinacional Westlake, que dirige dos plantas de producción en Cataluña y Aragón con más de 400 trabajadores, nos quedó clara una cosa: nuestra propuesta para prevenir el acoso laboral tenía que articularse en base a un comité interdisciplinario. Dicho comité tiene que estar integrado por un profesional de la psicología, un trabajador social, el responsable de RRHH y, importante, parte de la representación sindical de la empresa.

Así, dicho comité tiene diferentes puntos de vista al estar integrado por una variedad de profesionales, de forma que se facilita la detección temprana. A parte de analizar el clima laboral en general y recibir cualquier queja formal, hemos pensado que las funciones de dicho comité tienen que ser, en primer lugar, implementar encuestas anónimas trimestrales que incluyan preguntas específicas sobre el trato entre compañeros y superiores, la existencia de comportamientos inapropiados o situaciones incómodas, y el grado de confianza en los canales de denuncia. Los resultados permitirán identificar áreas de riesgo y aplicar medidas correctivas o de acompañamiento psicológico cuando sea necesario.

Además, otra función del comité podría ser establecer un canal confidencial de denuncia, dónde las aportaciones fueran confidenciales y seguras, incluso anónimas: Implementar canales confidenciales de denuncia se puede hacer a través de una aplicación o plataforma externa a la empresa, que utilice sistemas de encriptación y no requiera el ingreso de datos personales. Las denuncias se enviarían directamente al comité antiacoso o incluso a

un buzón virtual gestionado por una entidad independiente, garantizando así el anonimato del denunciante y la imparcialidad en el tratamiento de cada caso.

En nuestra propuesta no podemos olvidarnos del seguimiento periódico de la salud mental de los trabajadores del centro de trabajo: proponemos que, una vez por mes, los trabajadores tengan una sesión con un profesional de la psicología. Durante estas reuniones, el psicólogo realizará preguntas de carácter más subjetivo con el objetivo de detectar posibles casos de acoso laboral, así como identificar si los empleados han presenciado situaciones de este tipo en su entorno de trabajo.

Además, el comité antiacoso debe promover y organizar talleres de sensibilización y liderazgo ético. Empezando por promover un Taller de comunicación respetuosa y gestión de conflictos, donde se enseña a los empleados y líderes a manejar desacuerdos de forma asertiva, identificar conductas inapropiadas y fomentar el respeto mutuo en el trabajo. También se debe reforzar con actividades la capacitación en liderazgo ético y responsable, dirigida especialmente a mandos medios y superiores, con el objetivo de promover un estilo de liderazgo basado en la empatía, la transparencia y la igualdad de trato.

Después de la charla con Anna Coll, recomendamos también otros talleres como la Semana de la Convivencia Laboral: campañas anuales de reflexión, charlas y actividades sobre salud psicosocial, inteligencia emocional y prevención del estrés laboral, orientadas a promover el bienestar emocional y fortalecer las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo.

La justificación victimológica de dicha propuesta de prevención es que el comité reduce la victimización primaria y secundaria al detectar conflictos antes de que se conviertan en acoso persistente. Es decir, el comité tiene que velar por la detección precoz, para impedir que se vaya incrementando el grado de acoso, y como resultado, el sufrimiento de las víctimas.

2.2 REPARACIÓN INTEGRAL

La reparación integral comprende el conjunto de medidas destinadas a restablecer los efectos de las violaciones cometidas a la víctima, así como a compensar las consecuencias derivadas de dicha vulneración.

Estas medidas buscan desaparecer los efectos del daño sufrido y brindar una compensación adecuada por los perjuicios ocasionados, tanto materiales como inmateriales, ya que la reparación integral no se limita únicamente a la indemnización económica, sino que incluye también acciones de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Ello implica adoptar medidas que aseguren la restitución de la dignidad, la salud emocional y la estabilidad laboral de la víctima.

De manera que, en los casos de acoso resulta de especial necesidad el efectuar una reparación integral en la que se incluyan además de aspectos relacionados con la indemnización económica, formas de reparación que permitan a la víctima restituir en la medida de lo posible la situación antes de la afectación y que reestablezca su proyecto de vida.

2.2.1 DERECHO A SER REUBICADO SIN PERJUICIO LABORAL

El acoso laboral genera un entorno hostil y perjudicial que afecta a la integridad psicológica, emocional y profesional de la víctima. Desde una perspectiva victimológica, toda respuesta jurídica debe tener como enfoque la protección efectiva de la víctima, garantizando que las medidas adoptadas no deriven en su desplazamiento, marginación o perjuicio adicional. En muchos casos, aunque se detecte y sancione el acoso, la víctima sigue compartiendo espacio con su agresor o con compañeros que fueron testigos pasivos, lo que perpetúa el daño y

obstaculiza su recuperación. Por ello, resulta crucial garantizar un derecho a la reubicación laboral, de manera segura, justa y sin consecuencias negativas para la víctima.

La práctica demuestra que, tras la detección de situaciones de acoso laboral, la persona afectada suele ser quien debe reubicarse o abandonar su entorno de trabajo, mientras que el acosador permanece en el mismo puesto, esta dinámica implica una revictimización institucional al hacer recaer sobre la víctima las consecuencias prácticas del conflicto.

Por ello, la reparación integral debe incorporar el **principio de no desplazamiento de la víctima**, estableciendo como norma que el reubicado sea el agresor, salvo que la víctima, de manera voluntaria, solicite su traslado.

Bien es cierto que, si se detecta un caso de acoso laboral y la víctima denuncia, la empresa puede optar por la sanción más habitual que es el despido. Pero, mientras dura el proceso de investigación y justicia, la víctima debe sentirse protegida y amparada por parte de la empresa también. Luego la aplicación de esta medida es esencial.

Con esta propuesta legal, se garantizará que la víctima no sea objeto de traslado, suspensión o cambio de funciones que impliquen una afectación a su estabilidad o desarrollo profesional. Siendo de esta manera, obligación de la empresa el reubicar o separar temporalmente al agresor, sin que esto implique mejora de condiciones laborales para el agresor, y asegurando al máximo el no contacto entre víctima y agresor.

Por tanto, la reubicación del agresor constituye una medida de reparación práctica que devuelve a la víctima el reconocimiento de su inocencia y reafirma la responsabilidad del victimario.

No obstante, para la aplicación de este derecho resulta crucial escuchar a la víctima, tratando de adoptar la conducta más beneficiosa para ella. De manera que, toda persona

trabajadora que haya sido reconocida como víctima de acoso laboral, también tenga derecho a solicitar su reubicación temporal o definitiva en otro puesto o área de trabajo. No obstante, dicha reubicación deberá efectuarse sin perjuicio económico ni profesional, lo que implica:

- Conservación de la categoría profesional, antigüedad y salario
- Mantenimiento de los beneficios laborales y sociales adquiridos
- Garantía de que la reubicación no afecte las oportunidades de promoción o desarrollo profesional de la víctima

La empresa estará obligada a ofrecer, en un plazo de máximo 30 días hábiles desde la solicitud, una propuesta de reubicación adecuada que asegure un ambiente libre de hostigamiento, evite el contacto directo entre víctima y agresor y respete las competencias y formación profesional de la persona trabajador.

Bien es cierto que esto sería más sencillo de aplicar para las grandes empresas en las que se disfrutan de diversas áreas de trabajo, pudiendo asignar al acosador o acosadores a distintas de la perteneciente a la víctima. Sin embargo, en el caso de las pequeñas empresas, igual resulta más complicado. Luego, en estos casos, se ofrecerá al acosador o acosadores trabajo telemático compatibilizado con trabajo presencial en horarios en los que no coincida con la víctima.

Si no fuera posible la reubicación dentro de la empresa, la víctima podrá optar por:

- Una suspensión temporal del contrato con reserva del puesto, recibiendo una compensación económica
- O bien, una resolución indemnizada del contrato, considerada extinción por causa justificada, con derecho a prestaciones laborales completas. Así entonces, la víctima

puede dar por terminado su contrato por causa justificada (en este caso, acoso laboral), conservando derecho a indemnización y prestaciones laborales completas.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la empresa constituirá una infracción grave en materia de prevención y protección frente al acoso laboral, sancionable con multa e inhabilitación.

2.2.2 REPARACIÓN A TRAVÉS DE LA ESCUELA INTEGRADORA

En cuanto a la reparación del daño moral, nos hemos centrado en la justicia restaurativa a través de la escuela integradora. Para ello, hemos propuesto numerosas medidas innovadoras en las distintas fases del proceso ya que la reparación no se consigue de un día para otro, sino que es poco a poco.

Las cuatro fases son:

- **Constitutiva**

Esta fase consiste en establecer la seguridad y el compromiso con respeto mutuo antes de iniciar lo que sería el trabajo profundo. Para ello se emplean técnicas como la PNL y el Coaching sistémico en las que el mediador adopta un rol neutral, así como reuniones con cada parte para conseguir un clima de confianza individual.

- **Individual**

Dicha fase se divide en dos subfases: el momento de vaciado y la integradora. La primera consiste en la escucha activa a cada parte en donde la víctima consigue expresarse y desahogarse. En la segunda, se trabajan las posiciones perceptuales, que consiste en ponerse en el lugar de otro, y la identidad versus la conducta para confrontar creencias. Dentro de esta fase encontramos las siguientes actividades y propuestas:

1. Burbuja de anclaje de seguridad

Se trata de un botón de fortaleza personal en el cuerpo mediante el cual se produce la asociación de un gesto con un recuerdo (flashback) de gran seguridad y calma.

Un ejemplo de recuerdo podría ser el día en que la víctima expuso su tesis, momento en que se sintió empoderada y competente, y se podría asociar con el gesto de tocarse los dedos índices de las manos. De esta forma, antes de la sesión conjunta, es conveniente que haga este gesto para sentirse segura y respetada.

El objetivo de la práctica es crear un recurso interno accesible al instante ya que en cualquier momento el miedo puede bloquear la capacidad de la víctima para hablar o negociar. De esta forma, la burbuja se convierte en un interruptor de seguridad contra la ansiedad.

2. Reencuadre de la cicatriz

En lugar de ver el acoso como una herida que le disminuye, el mediador le ayuda a reencuadrar esa experiencia como una “cicatriz de resiliencia” por lo que la cicatriz en lugar de marca de debilidad se convierte en una prueba de supervivencia y de saber hasta dónde decir basta, es decir, hasta dónde llega mi límite.

El propósito de esta actividad es separar la identidad de la experiencia dolosa ya que el acoso fue algo que pasó, no algo con lo que la víctima es.

3. El escudo de la esencia profesional

Durante este ejercicio, el mediador ayuda a la víctima a definir su esencia profesional, es decir, sus valores, talentos y logros. Por lo que la esencia se convierte en un escudo mental contra futuras descalificaciones del agresor.

El propósito sería fortalecer el nivel de identidad para que los ataques externos solo impacten en el ambiente y no en su valía esencial.

4. Lector de necesidades invisibles

Se trata de una herramienta simbólica utilizada en la sesión conjunta mediante la cual permite hacer visibles las emociones, miedos, o necesidades subyacentes que no están siendo verbalizadas por las partes. El mediador la activa cuando detecta que una explicación, defensa o justificación está ocultando una necesidad emocional real.

La presión ejercida por el acosador en realidad se trata de una necesidad invisible de mejorar la productividad debido al miedo al fracaso impulsando así el mal comportamiento del acosador. Se humaniza al agresor, convirtiéndolo en una persona con necesidades en lugar de un enemigo, lo que suaviza la confrontación ya que permite reconocer las necesidades del otro. También empodera a la víctima dándole la capacidad de diseñar la reparación de manera estratégica, no solo emocional.

- **Conjunta**

5. El anillo de la reparación:

La actividad consiste en que con un aro (ej: uno para hacer deporte) se van colocando tiras de distintos colores, un color para el agresor y otro para la víctima, y de forma intercalada. En estas, el primero debe de escribir sus compromisos de cambio y la víctima sus necesidades de reparación. Tras completar el anillo, la imagen que ofrece simboliza que el daño ha sido reconocido.

Las tiras de papel representan las acciones, compromisos y responsabilidades concretas que el infractor, la víctima y la comunidad identifican para cerrar la rotura del círculo. Durante el diálogo, las partes negocian y acuerdan qué debe ir en cada tira, cada una de estas por ejemplo pueden representar la respiración material, emocional... y consiste en un elemento del plan de

reparación. Asimismo, al pegar o enlazar estas tiras, simbólicamente se comienza a cerrar el círculo dañado (reparar el círculo).

Imagen 1

- **Avenencia**

Es lo que propiamente se conoce como el acuerdo restaurativo y se realiza una formalización de la comunicación y la firma del acuerdo el cual debe de ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un límite temporal.

6. Juego de candados:

Para finalizar, se presentan dos candados que cierran dos cajas, uno el que llamaremos “candado del compromiso” y el otro “candado del futuro”.

En primer lugar, se deposita en una caja la vieja conducta y el agresor debe de cerrar esta caja con el candado del compromiso entregándole la llave de este al mediador. En segundo lugar, en otra caja el mediador deposita el nuevo protocolo haciéndole entrega de la llave del candado del futuro a la víctima. De este modo, la víctima tiene el poder de abrirlo en el momento en que se haya vulnerado el acuerdo. En definitiva, la víctima recibe un objeto real (la llave) simbólico de poder de control sobre la dinámica futura y el acosador consigue deshacerse simbólicamente de su pasado cerrando la caja y reforzando de esta manera la sensación de alivio y logro.

Tras llevar a cabo estas actividades se consigue ,además de lo citado anteriormente, que en un futuro las partes vuelvan a ser responsables de su interacción diaria sin la necesidad de pasar por un proceso punitivo que rompa sus vínculos sociales. Del mismo modo, el caso puede ser favorable para la empresa al servir como un ejemplo tangible de su compromiso para abordar y reparar el acoso de manera efectiva.

Otras propuestas:

Además de las propuestas en la reparación integral, hemos llevado a cabo una campaña contra el acoso laboral en la que hemos creado unas pulseras y un pin de ropa para repartir en las oficinas e instituciones, además de crear un número de atención a la víctima de acoso laboral el 019. Se trata de un contacto a nivel nacional para denunciar acoso laboral sin necesidad de acudir a ciertas oficinas.

Tlf: 019

Número de Teléfono de atención a la víctima de acoso laboral

Imagen 2
Cartel para la campaña contra el acoso laboral

Imagen 3
Pulsera elaborada para la campaña contra el acoso laboral

3. BIBLIOGRAFÍA

Benavides Benalcázar, M. M. (2019). La reparación integral de la víctima en el proceso penal. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 410-420.

Falcón Caro, M.d.C. (2016). La escuela integradora: para el ejercicio personal y profesional de la mediación. Sevilla: Athenaica.

Gimeno Navarro, M. Á., Mejías García, A., & Carbonell Vayá, E. J. (2011). Protocolos sobre acoso laboral (2a ed). Tirant lo Blanch.

González, D. E. B., & Soria, Y. L. (2022). La reparación integral en los casos de acoso laboral. *Sociedad & Tecnología*, 5(S1), 253-267.

PÉREZ RODRÍGUEZ, M. D. (Coord.). d. 1. ed. Madrid: Editorial ICB, 2023. 359 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaus/283811?page=1>. Consultado en: 27 Oct 2025.

VICENTE ROJO, J. Mobbing o acoso laboral. ed. Madrid: Editorial Tébar Flores, 2005. 156 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaus/51917?page=1>. Consultado en: 27 Oct 2025.